

பழங்குடிப் போராளி பிரசா முண்டாவின் உரிமைப் போராட்டம்

முனைவர் ஜெ.சங்கீதா எம்.ஏ.எம்.ஏ.,எம்.பில்(கல்வி),எம்பில் (தமிழ்),நெட்.,பிஎச்.டி.,

முதுகலைத் தமிழாசிரியர்,அரசு மேல்நிலைப் பள்ளி,

49, கவுண்டம்பாளையம், கோயம்புத்தூர்-641030 .

World Indigenous Peoples Day is observed annually on 9th August to support and protect the rights of indigenous peoples who are fighting that “the land belongs to the tiller”. This article is meant to honor the dream and memory of the Appalangudi people.

முன்னுரை:

“உழுவனுக்கே நிலம் சொந்தம்” என்று போராடிவரும் பழங்குடியினரின் உரிமைகளை ஆதரிப்பதற்கும் பாதுகாப்பதற்கும் ஆண்டுதோறும் ஆகஸ்ட் 9-ஆம் தேதி உலக பழங்குடியினர் தினம் அனுசரிக்கப்படுகிறது. அப்பழங்குடி மக்களின் கனவும் நினைவும் போற்றும் வகையில் இக்கட்டுரை அமைந்துள்ளது.

பழங்குடியினர் தின நோக்கம்:

சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு முயற்சிகள் உட்பட சிறந்த உலகை உருவாக்குவதில் பழங்குடி சமூகங்களின் குறிப்பிடத்தக்க பங்களிப்புகள் மற்றும் சாதனைகளை அங்கீகரிக்கவும். பழங்குடி சமூகங்களின் அடிப்படை உரிமைகளை பாதுகாப்பதற்கும். அவர்களுக்கான உரிமைகளை திறம்பட செயல்படுத்த வாய்ப்பு வழங்கவும் பழங்குடியினர் தினம் கொண்டாடப்படுகிறது.

உலகப் பழங்குடியினர் தினம் தீம் 2024

இந்த வருடத்தின் தொனிப்பொருள் சுயநிர்ணயத்திற்கான மாற்றத்தின் முகவர்களாக “பழங்குடியின இளைஞர்கள்” பழங்குடி இளைஞர்கள் மீது கவனம் செலுத்துவதன் மூலம் அவர்களின் சமூகங்களுக்கும் அதற்கு அப்பாலும் உருமாறும் செயல்களை இயக்குவதிலும் அவர்களின் சுய நிர்ணயம் உரிமைகளை உறுதிப்படுத்துவதிலும் அவர்களின் முக்கிய பங்கு அடிக்கோடிட்டு காட்டுகிறது..

பழங்குடியினர் தின வரலாறு

உலக பழங்குடியின மக்களின் சர்வதேச தினத்தின் தோற்றம் டிசம்பர் 1994-இல் தொடங்கியது. உலக நாடுகளின் பொதுச் சபை இந்த வருடதாந்திர அனுசரிப்புகள் ஆகஸ்ட் 9 அன்று நிறுவப்பட்டது. மனித உரிமைகள் மேம்பாடு மற்றும் பாதுகாப்பு இதற்கான துணை ஆணையத்தின் பழங்குடி மக்கள் மீதான நற்செயல் குழுவின் முதல் கூட்டத்தை குறிக்கும் வகையில் இந்த தேதி குறியீட்டு முக்கியத்துவத்தை கொண்டுள்ளது.இது ஜனவரியில் நடந்தது இந்த முன்னெடுப்பு உலக மக்கள் தொகையில் 10-சதவீதத்திற்கும் குறைவாக இருந்த பழங்குடியினர் உலகின் எளிமையானவர்களில் 15-சதவீதமாக உள்ளனர். அவர்களின்

தமிழ்ச் சமூகப் பண்பாட்டுவெளியில் திராவிட எழுத்துக்களின் தாக்கம்

உரிமைகள் மற்றும் நல்வாழ்வில் கவனம் செலுத்த வேண்டிய அவசர தேவையை எடுத்து காட்டுகிறது. அவர்கள் பலமொழிகளைப் பாதுகாப்பதில் மாற்றம் பல்வேறு கலாச்சாரங்களின் பிரதிநிதித்துவம் ஆகியவை அவற்றை நமது உலகளாவிய பாரம்பரியத்தின் முக்கிய அங்கமாக காட்டுகின்றது.

உலக பழங்குடியின தினத்தின் முக்கியத்துவம்

1. உலக பழங்குடியினர் தினம் வறுமை, பாகுபாடு, சுகாதாரம் மற்றும் கல்விக்கான அணுகல் இல்லாமல் உள்ளிட்ட உலகெங்கிலும் உள்ள பழங்குடியின மக்கள் எதிர்கொள்ளும் சவால்கள் மற்றும் விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தல்.
2. பழங்குடியினரின் வளமான கலாச்சாரம் மற்றும் குறிப்பிடத்தக்க பங்களிப்பை கொண்டாடுகிறது.
3. பூர்வீக கலாச்சாரங்களின் பன்முகத்தன்மை ஒப்புக் கொள்வதற்கும். உலகெங்கிலும் உள்ள பழங்குடியின மக்களும் சிறந்த எதிர்காலத்தை உறுதி செய்வதிலும் இந்த நாள் ஒரு முக்கிய வாய்ப்பாகும்.

இந்தியாவில் பழங்குடி சமூகங்கள் :

இந்திய மக்கள் தொகையில் 10 சதவீத மக்கள் பழங்குடி சமூகங்களாக வாழ்கின்றனர். சுமார் 600-வகையான பழங்குடியினர் இந்தியாவில் உள்ளனர். பழங்குடிகள் ஒரு தனித்துவமான தேசிய சமூக பொருளாதார மற்றும் கலாச்சார பண்பாட்டில் வேறுபட்டும் குறிப்பிட்ட பண்பு கூறுகளை கொண்டும் உள்ளனர்.

பழங்குடி சமூகத்தின் பண்புக்கூறுகள்

- சமூக ஒற்றுமை.
- மலை அல்லது காடுகள் நிறைந்த சூழல் வாழ்வு.
- அவர்கள் வாழும் புவியியல் மற்றும் கலாச்சார பகுதிகளை கொண்டு வாழ்தல் .
- உயிரியல் இனணைப்புகளைக் கொண்ட ஒன்றொன்று இணைக்கப்பட்ட அமைப்பு.
- வாழ்வதற்கான ஒரு தனி உளவியல் அணுகுமுறை உயிர்களிடத்தில் அவர்கள் கொள்ளும் அன்பு அவர்களின் சமூக பண்புக் கருவி.
- தங்களுக்கான சமூக அரசியல் .

உழுவனனுக்கு நிலம் சொந்தம்

பழங்குடி மக்களின் உரிமை போராட்டத்திற்காக பாடுபட்ட பிரச்சா முண்டா கடந்த 187-ஆம் ஆண்டில் பிறந்தார் பிரச்சா என்றால் வியாழன் முண்டா-ஆதிவாசி என்று பொருள் தன் 17 வது வயதில் பழங்குடிகளின் பண்பாட்டை மீட்க பாடுபட தொடங்கினார். 1890-களின் இந்தியாவை ஆட்சி செய்து வந்த பிரிட்டிஷ் அரசாங்கம் காடுகளின் ஒவ்வொரு அடியும் அரசுக்கு சொந்தம் எனும் சிறப்பு சட்டத்தை கொண்டு வந்தது. பிரிட்டிஷ் அரசால் இந்திய பழங்குடி மக்களின் உடைமைகள் பறிக்கப்பட்டதைக் கண்டு வெகுண்டு எழுந்தார். இதை எதிர்த்து

தமிழ்ச் சமூகப் பண்பாட்டுவெளியில் திராவிட எழுத்துக்களின் தாக்கம்

பிர்சா முண்டா

- நீர் நமது.!
- நிலம் நமது.!
- வனம் நமது .!

எனும் முழக்கத்தைப் பழங்குடி மக்களிடையே கொண்டு சென்றார்.

உல்குலாம் போராட்டம்

1895-ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற உல்குலாம் போராட்டத்தின் போது பிர்சா முண்டாவின் வயது வெறும் 19 தான் அதுவே பழங்குடிகளின் வரலாற்றில் முதல் போராட்டமாகும். பண்ணையர்கள் மற்றும் ஜமீன்தார்கள் உதவியுடன் பிரிட்டிஷ் அரசாங்கம் பழங்குடிகளின் நிலங்களை பறித்த போது ஒரு குரலை விட ஒட்டுமொத்த மக்களின் குரலே அதிகாரத்தை அசைக்கும் என முழங்கி பழங்குடி மக்களை ஒன்று திரட்டி போராடினார்.

1899 ஆம் ஆண்டு பிரிட்டிஷ் படைகள் எதிர்த்து “கொரில்லா போர்” முறையில் மறைந்திருந்து தாக்கும் தந்திரத்தை பயன்படுத்தி நூல் அம்புகளை மட்டுமே கொண்டு எதிரிகளை விழ்த்தினார். பிர்சா முண்டாவின் இந்த போராட்டத்திற்கு உல்குலாம் என்று பெயர். இந்த போராட்டத்தின் பிரிட்டிஷ்களின் சொத்துக்கள் தீக்கரையாயின இதனால் பிர்சா முண்டாவின் தலைக்கு ரூபாய் 500 சன்மானம் அறிவித்தது இவரை தேடும் முயற்சியில் 400 பழங்குடி மக்கள் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டனர்

முடிவரை

1900 களில் ஆம் ஆண்டு மார்ச் மூன்றாம் நாள் பிர்சா தனது தோழர்களுடன் கைது செய்யப்பட்டார். 1990 ஜூன் 9 காலரா நோயால் பாதிக்கப்பட்டு உயிரிழந்தார் மறைந்து 8 ஆண்டுகள் கடந்து “சோட்டா நாக்பூர் சட்டம்(CHOTANAGPUR TENENCY ACT1908) கொண்டுவரப்பட்டது .ஆதிவாசிகளின் நிலத்தை வேறு யாரும் பயன்படுத்த முடியாது என்பதை இந்த சட்டம் உறுதி செய்தது .

துணைநூற்பட்டியல்

- 1.தமிழ்நாடு சமுதாயப் பண்பாட்டு வரலாறு - ஏ.சுவாமிநாதன்.
2. மலையாள பழங்குடிகள் – கோவிந்தராஜ்.
3. வலசமலை மலையாள பழங்குடிகளின் சமூக வாழ்வியல் -முனைவர் ஜெ.சங்கீதா. 4.காட்டில் உரிமை –சு. கிருஷ்ணமூர்த்தி

தமிழ்ச் சமூகப் பண்பாட்டுவெளியில் திராவிட எழுத்துக்களின் தாக்கம்